

PRÁCTICA DE PSICOLOGÍA DE LA MEMORIA

VIDEO-AVIP INFORMATIVO SOBRE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO PRÁCTICO

Grabaciones realizadas por el Profesor-Tutor Celso Crespo (C. Asociado de Denia-Extensión Benidorm) en colaboración con el Equipo Docente de la Asignatura

Práctica3. Procedimiento

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=102651&ID_Sala=95105&hashData=dbdfe6d3002f70ee088a0de3ce099c31¶msToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLEIEX1NhbGEs

Practica 3. Cálculos

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=102666&ID_Sala=95106&hashData=fd7f5b8bc5359eac751be711715a6edd¶msToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLEIEX1NhbGEs